

Tratamiento de agua residual de una gasolinera utilizando carbón activado elaborado con bagazo de caña

H. Jiménez Jiménez, E. Del Ángel Meraz*, M. A. Pantoja Castro, A. E. Cruz Pérez, A.L. Gómez Calzada

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Licenciatura en Ingeniería Química, Carretera Cunduacán-Jalpa Km. 1. Col. La Esmeralda CP. 86690, Cunduacán, Tabasco, México.

*e-mail: ebelia.delangel@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se empleó bagazo de caña de azúcar para producir monolitos de carbón activado, para utilizarlo en el tratamiento de agua residual de una gasolinera. Los carbones activados se caracterizaron con las técnicas de microscopía electrónica de barrido, espectrofotometría de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR), difracción de rayos X (DRX) y adsorción física de nitrógeno, con los cuales se determinaron sus propiedades estructurales y morfológicas. El agua residual se analizó antes y después de ser tratada, los análisis realizados fueron: determinación de materia orgánica, grasas y aceite, metales pesados, adsorción atómica de plomo, turbidez, pH y conductividad eléctrica. Los resultados obtenidos fueron comparados con los parámetros de las normas oficiales mexicanas: NOM-001-ECOL-1996, NOM-002-ECOL-1996, NOM-066-ECOL-1994 y la NOM-069-ECOL-1994 para determinar si después del tratamiento estaban dentro de los parámetros permisibles. La mayoría de los valores obtenidos fueron favorables para la disminución de los contaminantes del agua residual.

Palabras clave: adsorción, aguas residuales, carbón activado, monolitos.

Abstract

Sugarcane bagasse was used to produce activated carbon monoliths, for use in the treatment of wastewater from a gas station. Activated carbons were characterized using scanning electron microscopy, infrared spectrophotometry techniques with Fourier transform (FT-IR), diffraction of x-rays (DRX) and physical adsorption of nitrogen, which determined its structural and morphological properties. Used residual water were analyzed before and after being treated, the analyses were: determination of organic matter, grease and oil, heavy metals, Atomic adsorption of lead, turbidity, pH and electrical conductivity. The results were compared with the parameters of the Mexican official standards: NOM-001-ECOL-1996, NOM-002-ECOL-1996, NOM-066-ECOL-1994 and the NOM-069-ECOL-1994 to determine whether they were within the parameters after treatment permissible. Most of the values obtained were favorable for the decrease in wastewater contaminants.

Key words: adsorption, sewage, activated carbon, monoliths

Introducción

La contaminación del agua es una de las principales preocupaciones a nivel global, así como el aumento en la población, la urbanización y la industrialización, debido a la gran importancia que tiene para la existencia de la vida [Mor y Chhoden, 2017]. Anualmente se desechan al mar 450 mil hm³ de aguas residuales en México, mientras que para Tabasco las descargas municipales es de 7.41 miles de hm³/año (234.9 m³/s) de cual el 6.79 se recolectan en el alcantarillado de las casa y solo el 4.28 del total se tratan [CONAGUA, 2018].

Uno de los adsorbentes más eficaces y factibles de utilizar para el tratamiento de aguas residuales es el carbón activado, no solo por las propiedades adsorbentes que posee, también es debido a que pueden ser fabricados de materias primas verdes o mediante aplicación de procedimientos que implican un bajo costo y que no dañan el medio ambiente, por lo que se emplea en: purificación de agua, tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, la desalación, almacenamiento de gas, purificación de gas y separación, eliminación de contaminantes y el olor, como soporte para catálisis, almacenamiento de energía, y en aplicación médica [Plaza-Recobert y col., 2017]. Dentro de los métodos existentes en el tratamiento de agua (la adsorción, intercambio iónico, ósmosis inversa, oxidación química, precipitación, destilación, extracción con disolventes, etc.) la adsorción es una tecnología eficiente y unos de los métodos fisicoquímicos más recomendados en el tratamiento de aguas, reconocido en las metodologías de recuperación y purificación [Bonassa y col., 2016]. Por ser un

material adsorbente y facilitar la adsorción de contaminantes debido a la gran cantidad de grupos funcionales que posee, el carbón activado es un sólido predominantemente amorfo conocido por su gran área superficial, porosidad (que consiste en macro, micro y meso-poroso), alta estabilidad fisicoquímica, y una excelente reactividad de la superficie [Tan y col., 2017]. En esta investigación se realizó la síntesis y caracterización de carbones activados elaborados a partir del bagazo de caña de azúcar, con el fin de utilizarlo como un material adsorbente para el tratamiento de aguas residuales de una gasolinera.

Metodología

Elaboración del carbón activado

Para la síntesis de monolitos de carbón activado (CA), se utilizó bagazo de caña de azúcar como materia prima. El tratamiento de la materia prima consistió en lavar las muestras con agua destilada y ponerlas a secar mediante exposición al sol durante 72 horas, posteriormente se cortaron en tamaños de aproximadamente 1.5 cm y se introdujeron en la estufa de secado por 24 horas a 100 °C. Para la activación química del carbón se utilizó el ácido nítrico (HNO₃) y el ácido fosfórico (H₃PO₄), el desarrollo experimental se realizó de acuerdo al diseño experimental que se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Diseño experimental para la producción de carbón activado por el método de pirólisis.

Agente activante	Tiempo de reposo (h)	Concentración molar (M)	Temperatura(°C)	Nombre del carbón activado
H ₃ PO ₄	24	3.5	850	CA-1
		5.0	850	CA-2
	48	5.0	650	CA-3
HNO ₃	24	3.5	850	CA-4
		5.0	850	CA-5
	48	5.0	650	CA-6

Las muestras se carbonizan a 650 °C y 850 °C por 60 minutos en una mufla (con programación digital y rampa programable de temperatura y tiempo) a una velocidad de calentamiento de 9 °C por minuto. Después de la pirólisis el carbón activado se lavó con una solución de hidróxido de sodio (NaOH) a 1 M hasta llegar a un pH neutro y se enjuagó con agua destilada. Posteriormente se procedió a secar el carbón a una temperatura de 100 °C hasta obtener un peso constante (aproximadamente 8 horas).

Elaboración de monolitos de CA

Para la elaboración de los monolitos de CA (Figura 1a) se realizó de acuerdo a la metodología descrita por Giraldo y Moreno-Pirajá [2008] en la cual se preparó una mezcla de carbón activado, agua destilada y carboximetilcelulosa usada como agente aglomerante, esta mezcla se puso en agitación y calentamiento hasta quedar casi seca, posteriormente se sometió en una prensa hidráulica (Figura 1b) a una presión de 3 kN.

Figura 1. a) Monolitos de carbón activado.
b) Prensa hidráulica.

Tratamiento del agua residual con monolitos

El agua residual se recolecta de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-AA-003-1980, en un dren de desagüe de una gasolinera ubicado en la carretera Circuito Del Golfo 389, el Bajío 2ª sección, en Cárdenas, Tabasco. Carretera Cárdenas-Villahermosa. Se recolectaron 15 L y se mantuvieron a una temperatura de 4 °C para su posterior utilización. El agua residual se trató con los monolitos de carbones activados con tratamiento adicional de H₃PO₄ y HNO₃. Se hicieron unos pequeños filtros con tubos de policloruro de vinilo (PVC) como se muestra en la Figura 2, simulando unas columnas empacadas de tres etapas en las cuales se introdujeron los monolitos

de CA y se operaron en paralelo, se hizo pasar el agua durante 8 horas con un flujo de aproximadamente 1 cm^3 /15 seg.

Figura 2. Tratamiento del agua residual con los filtros de PVC.

Caracterización del carbón activado

En la Tabla 2, se describen las caracterizaciones realizadas al carbón activado así como también el equipo utilizado en cada una de la misma.

Tabla 2. Caracterizaciones realizadas al carbón activado, equipos utilizados y una breve descripción de lo que se obtiene en cada una de ellas.

Análisis	Equipo	Descripción
Microscopía electrónica de barrido.	Microscopio electrónico de barrido marca JEOL, modelo JSM-6010LA, con detector de energía dispersiva de rayos X (EDS).	Se observa la morfología de las muestras, para conocer el tamaño de los poros, determinar la composición elemental a través de un análisis cualitativo y cuantitativo.
Espectrofotometría de infrarrojo.	Espectrofotómetro marca Shimadzu, modelo IRAffinity-1, con transformada de Fourier	Permite obtener un espectro de absorbancia o transmitancia en el infrarrojo medio y se puede identificar la presencia de los principales grupos funcionales.
Difracción de rayos X.	Equipo "Bruker", modelo 2Dphaser	Se analizó la composición y las fases que se formaron durante el proceso de activación
Adsorción física de nitrógeno.	"Micromeritics Tristar II", utilizando N_2 .	Se determina las isothermas de adsorción física de N_2 y las propiedades texturales de acuerdo al método BET.

Caracterización del agua residual con y sin tratamiento

En la determinación de las propiedades fisicoquímicas antes y después del tratamiento se aplicaron algunas Normas Mexicanas (Tabla 3).

Tabla 3. Normas aplicadas para cada caracterización del agua residual antes y después del tratamiento.

Parámetros	Norma aplicada
DQO ($\text{mg O}_2/\text{L}$)	NOM-067-ECOL-1994
Grasas y aceites (mg/L)	NOM-001-ECOL-1996, NOM-002-ECOL-1996 Y NOM-067-ECOL-1994
Concentración de plomo (mg/L)	NOM-001-ECOL-1996, NOM-002-ECOL-1996
Turbidez (NTU)	NOM-127-SS1-1994 Y EL REAL DECRETO 1620/2007 DE ESPAÑA.
pH	
Conductividad eléctrica ($\mu\text{mhos/cm}$)	NOM-001-ECOL-1996, NOM-067-ECOL-1994 Y NOM-069-ECOL-1994

Resultados y discusión

Microscopía Electrónica de Barrido

En la Figura 3 se muestra la Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) para los carbones activados con H_3PO_4 , a 500x (1a – 3a) y 3000x (1b – 3b), donde se visualiza la similitud de poros en las tres diferentes muestras de carbón (CA-1, CA-2 y CA-3), estos poros presentan una microestructura en forma de tubos y para los carbones activados con HNO_3 , a 500x (4a – 6a) y 3000x (4b – 6b), en el cual podemos observar la superficie de las tres muestras (CA-4, CA-5 y CA-6). Los carbones CA-4 y CA-5 presentan una microestructura parecida a la varilla de grafito en cambio la microestructura del carbón CA-6 tiene forma de panal probablemente se debe a que la temperatura de calcinación fue menor que las otras dos y un tiempo de impregnación mayor.

Figura 3. Micrografía de los carbones activados con H_3PO_4 y HNO_3 .

De los tres tipos de poros que podemos encontrar el que más se puede apreciar en este caso es el macroporo que según la clasificación de la IUPAC son mayores a 50 nm, en la Tabla 4 se muestran los rangos de los diámetros de los poros de cada muestra, estos se determinaron según las medidas de los diámetros de poros presentes en la superficie.

Tabla 4. Rangos de los diámetros de poros para los carbones activados con H_3PO_4 y HNO_3 .

Tipo de carbón	Muestra	Rango (nm)	Clasificación IUPAC
Carbones activados con H_3PO_4	CA-1	45,604 – 664	Macroporos >50 nm
	CA-2	16,952 – 433	Macroporos >50 nm
	CA-3	7,477 – 869	Macroporos >50 nm
	CA-4	1,373 – 657	Macroporos >50 nm
Carbones activados con HNO_3	CA-5	1,688 – 471	Macroporos >50 nm
	CA-6	1,169 – 527	Macroporos >50 nm

Mediante la técnica EDS (Espectroscopía de Energía Dispersiva) se determinaron los elementos presentes, así como su porcentaje en masa y mol los cuales se muestran en la Tabla 5. El elemento en mayor cantidad es el carbón en todas las muestras, los elementos presentes en menor proporción de las muestras CA-1, CA-2 y CA-3, se deben a que se utilizó H_3PO_4 en la activación de los carbones y el NaOH para su neutralización. También encontramos presencia de nitrógeno y oxígeno. Además, se detectaron impurezas de potasio y calcio en muy poco porcentaje esto se debe a que son elementos de la caña y el agente activante no se logró eliminar por completo durante los lavados.

Tabla 5. Resultados obtenidos de la Espectroscopia de Energía Dispersiva (EDS) de las muestras de carbón activados con H₃PO₄ y HNO₃.

Muestra	CA-1		CA-2		CA-3		CA-4		CA-5		CA-6	
	Masa %	Mol %										
C	75.8	82.5	76	82.2	79.2	85	88.3	91.4	82.5	86.5	73.46	77.8
Ca	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.4	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1
N	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	11.55	10.5
Na	0.9	0.5	2.1	1.2	1.4	0.8	-----	-----	-----	-----	-----	-----
K	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.4	0.1	0.4	0.1	0.27	0.1
O	18.2	14.9	18.7	15.2	15.8	12.7	10.9	8.4	16.8	13.3	14.51	11.5
P	5.1	2.1	3.2	1.4	3.6	1.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Espectrofotometría de infrarrojo

Mediante la técnica FTIR fue posible identificar los principales grupos funcionales presentes en las muestras de carbón activado de bagazo de caña. El análisis se realizó en un rango de IR medio de 400-4000 cm⁻¹.

Figura 4.- Espectros IR de los carbones activados con H₃PO₄ (CA-1 a CA-3) y HNO₃ (CA-4 a CA-6).

En la Figura 4 se muestran los espectros IR de los carbones activados, las muestras CA-1, CA-2 y CA-3 con H₃PO₄, los cuales presentan grupos funcionales: N-H(3760-3730 cm⁻¹), O-H(3600-2800 cm⁻¹), O=C=O(2340-2314 cm⁻¹), C=O(1740-1720 cm⁻¹), C-C(1530-1517cm⁻¹), C-O(1190-1000 cm⁻¹) [P-O, O-C, P-O-C y P-OOH] [Yakout y col., 2016] y C-H(500 cm⁻¹). Para las muestras CA-4, CA-5 y CA-6 (carbones activados con HNO₃) son muy similares a los espectros de los carbones activados con H₃PO₄. Se observa que la banda presente entre 3600-2800 cm⁻¹ perteneciente al enlace O-H es menos pronunciada en los carbones CA-5 y CA-6. La pequeña banda que aparece entre 1740-1500 cm⁻¹ visibles en los carbones CA-5 y CA-6 representa al igual que los carbones activados con H₃PO₄ vibraciones de estiramiento del enlace C=O de los grupos carbonilo conjugados. La banda que representa el enlace C-C de aromáticos en el carbón CA-4 se desplazó un poco a la izquierda en comparación con los otros dos. También se puede apreciar una banda entre 1000-1200 cm⁻¹ la cual se asocia a las vibraciones de estiramiento del enlace C-O de tipo alcohol. El pico encontrado en 580 cm⁻¹ para los carbones CA-5 y CA-6 y en 780 cm⁻¹ para el carbón CA-4 pertenece a una banda de flexión fuera del plano del enlace N-H de tipo amina.

Difracción de Rayos X

Los difractogramas de las diferentes muestras de carbón activado, tiene características amorfas con picos de poca intensidad y señales anchas, un indicador distintivo de materiales carbonosos. En la Figura 5 se muestran los difractogramas de los carbones a partir de bagazo de caña activados con H₃PO₄ los cuales muestran estructuras amorfas con poca cristalinidad. El carbón CA-1 a 2θ = 26.6° (006), muestra señal de intensidad que podría corresponder al carbón hexagonal (PDF 00-026-1076), en los carbones CA-2 y CA-3 hay un cambio en el espectro probablemente afectado en el cambio de Molaridad, teniendo un pico distintivo en 2θ = 26.34 (002) las cuales pueden corresponder al carbón hexagonal grafito (PDF 00-001-0640). Los difractogramas de los carbones a partir de bagazo de caña activados con HNO₃, los cuales muestran perfiles que son típicos en carbones activados, en los tres espectros se encontró el mismo pico característico a 2θ = 43.6 (111) probablemente

correspondiente al carbón cúbico (PDF 00-060-0053). También encontramos señales pequeñas de compuestos formados por C, H, O, N, provenientes del agente impregnante.

Figura 5. Difractogramas de los carbones activados con H_3PO_4 (CA-1 a CA-3) y HNO_3 (CA-4 a CA-6).

Determinación de las isothermas de adsorción y área superficial del carbón activado con el Método de BET

En la Figura 6, se muestran las isothermas de adsorción de las muestras con mejores áreas superficiales y volumen de poro que presentaron los carbones activados con H_3PO_4 (CA-1) y HNO_3 (CA-4) respectivamente a partir del bagazo de caña de azúcar, según la clasificación de IUPAC el carbón activado CA-1 presenta una isoterma de tipo IV (Figura 6) en el cual la adsorción multicapa-monocapa es apreciable al inicio de la isoterma, conforme aumenta la presión en la parte media encontramos bucles de histéresis que se debe a la condensación capilar de los mesoporosos [Sing y col., 1985] mostrando histéresis que corresponde al tipo H4. para el carbón activado CA-4 según la IUPAC corresponde a la isoterma de tipo I que es un característico de materiales microporosos donde se aprecia el aumento de la cantidad de masa del gas a presiones bajas y un aumento en la masa de gas adsorbido al acercarse a la monocapa que se forma al aumentar la presión. La isoterma exhibe un alzamiento en la curva lo cual se debe a que no solo hay presencia de microporos, sino que igual hay de mesoporos [Al-Hajjaj y col., 2011], mostrando una isoterma de tipo H4 correspondiente a materiales porosos.

Figura 6. Isothermas de adsorción de N_2 a 77 °K para el carbón CA-1 (activado con H_3PO_4) y para el carbón CA-4 (activado con HNO_3).

La técnica BET de adsorción y desorción de N_2 además de las isothermas nos proporcionó la información (Tabla 6.) del área específica BET (SBET), el área superficial de microporos (S_{micro}), el volumen total de poro (VT), el volumen del microporo (V_{micro}) y el diámetro promedio de poro (DP) de los carbones activados CA-1(3.5M de H_3PO_4 , 24hr, 850°C) y CA-4(3.5M de HNO_3 , 24hr, 850°C), ambas a las mismas condiciones de molaridad con diferente agente activante, el mismo tiempo de impregnación y de temperatura.

Tabla 6. Parámetros texturales obtenidos de la adsorción de N_2 A 77 ° K, de las muestras de carbón activado del bagazo de caña de azúcar (CA-1 Y CA-4).

Muestra	SBET (m^2/g)	S micro (m^2/g)	VT (cm^3/g)	V micro (cm^3/g)	DP (nm)
CA-1	543.798	249.619	0.300	0.112	2.207
CA-4	627.003	478.637	0.3186	0.221	2.032

Valores de los parámetros encontrados del tratamiento del agua residual

En la Tabla 7 se observa la nomenclatura con la que se nombraron las muestras de agua y el carbón activado con el cual se hizo el tratamiento.

Tabla 7. Muestra de agua residual tratada con el carbón activado correspondiente

Muestra	Carbón (condiciones experimentales)
M-1	CA-1 (H ₃ PO ₄ , 3.5M, 24 hr, 850°C)
M-2	CA-2 (H ₃ PO ₄ , 5M, 24 hr, 850°C)
M-3	CA-3 (H ₃ PO ₄ , 5M, 48 hr, 650°C)
M-4	CA-4 (HNO ₃ , 3.5M, 24 hr, 850°C)
M-5	CA-5 (HNO ₃ , 5M, 24 hr, 850°C)
M-6	CA-6 (HNO ₃ , 5M, 48 hr, 650°C)

La mayoría de los valores obtenidos fueron favorables para la disminución de los contaminantes del agua residual, esto se aprecia en la Tabla 8, donde comparamos los límites máximos permisibles establecidos en las Normas mexicanas (NOM) con los resultados encontrados.

Tabla 8. Resultados obtenidos de muestras tratadas con carbón activado a partir de bagazo de caña de azúcar.

Parámetros	Límites máximos permisibles (NOM)	Muestras						
		Patrón	M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6
DQO (mg O ₂ /L)	250	384.5	724.5	299.5	914.5	504.5	319.5	509.5
Grasas y aceites (mg/L)	10 - 100	542	20	244	437	198	182	140
Concentración de plomo (mg/L)	0.2 - 1	29.13	6.902	15.54	9.044	0	9.29	1.34
Turbidez (NTU)	5	30.57	3.38	4.98	4.20	18.53	22.97	4.967
Temperatura (°C)	40	24.7	26.4	26.5	26.7	25.4	25.6	26.2
pH	6 - 9	5.44	6.02	6.44	6.3	7.17	7.2	7.23
Conductividad eléctrica (µmhos/cm)	2500	582	868	878	1236	574	556	582

Los datos reflejados en la Tabla 8 con respecto al parámetro de DQO no fueron favorables en algunos casos hubo un aumento en su valor, de 384.5 mg O₂/L (patrón) a 914.5 mg O₂/L (M-3) después del tratamiento, debido a que el carbón disperso provocó el aumento del contenido de carbón orgánico que contenían las muestras, que dando así por arriba de los límites máximos permisibles establecidos por la NOM. El parámetro con mejor resultados fue en la concentración de plomo, el cual se observa un 100% de eliminación del contenido de plomo en la muestra M-4. La turbidez disminuyó de 30.57 NTU (patrón) a 3.38 NTU (M-1) quedando dentro de los límites permisibles establecidos por las normas mexicanas. Los valores de pH quedaron entre los rangos de 6.02 a 7.23, siendo la muestra M-4 el valor más cercano a un pH neutro (7), la conductividad eléctrica lo cual es un estimado de la concentración de sales totales, teniendo la muestra M-5 con la conductividad eléctrica más baja de 556 µmhos/cm. Podemos observar un aumento en la conductividad de algunas muestras siendo en la muestra M-3 la más relevante esto se debe a la presencia de Na, P, O, C, N, en el carbón activado debido al agente ácido usado en la activación del carbón y así mismo al hidróxido de sodio que se usó para neutralizar el carbón, los porcentajes de estos elementos los podemos ver en el EDS del carbón y en la determinación de grasas y aceites el valor con mejor resultado fue la M-1 teniendo como resultado 20 mg/L estando dentro del rango establecido por la NOM.

Trabajo a futuro

Se realizarán pruebas con carbones activados fabricados con cáscara de coco para evaluar cuales son más resistentes al fabricarlos como monolitos y ver su eficiencia en cuanto a la eliminación de contaminantes.

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo podemos concluir que el carbón activado a partir del bagazo de caña si mostró buenas propiedades adsorbentes en la reducción de los contaminantes presentes en

las aguas residuales. Esto se logró determinar a través de las caracterizaciones fisicoquímicas del material y su posterior evaluación en la adsorción de contaminantes. En los análisis realizados al agua residual se concluye que el carbón de HNO₃ no es factible en forma de monolitos ya que al contacto con el agua se disuelve formando una pasta carbonosa, sin embargo, por su estructura microporosa logro una mejor adsorción del plomo, neutralizando el pH del agua y manteniendo la conductividad eléctrica baja. Si se desea fabricar monolitos de carbón activado para tratamiento de agua residual se sugiere fabricarlos con activación a partir de H₃PO₄ ya que el mejor carbón fue el CA-1 logrando eliminar la mayor cantidad de contaminante llegando a obtener valores que están dentro de los rangos máximos permisibles que indican las normas oficiales mexicanas.

Agradecimientos

A la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por el apoyo financiero para realizar esta investigación, a Sofía González Jiménez y a Santiago Morales Hernández por el apoyo en el desarrollo experimental de este trabajo de investigación, a la Ing. Anabel González Díaz por el apoyo en la medición de SEM y FTIR.

Referencias

1. Mor, S.; Chhoden, K.; Negi, P. and Ravindra, K. (2017). Utilization of nano-alumina and activated charcoal for phosphate removal from wastewater. *Environmental Nanotechnology, Monitoring & Manage.* **(7)** 15-23.
2. CONAGUA. (2018). Estadísticas del agua en México 2018. *Comisión Nacional del Agua.* 1-303.
3. Plaza-Recobert, M.; Trautwein, G.; Pérez-Cadenas, M. and Alcaniz-Monge, J. (2017). Preparation of binderless activated carbon monoliths from cocoa bean husk. *Microporous and Mesoporous Materials.* **(243)** 28-38.
4. Bonassa, G.; Schneider, L-T.; Alves, H-J.; Meier, T-R-W.; Frigo, E-P. and Teleken, J-G. (2016). Sugarcane bagasse ash for waste cooking oil treatment applications. *Journal of Environmental Chemical Engineering.* **(4)** 4091-4099.
5. Tan, X-F.; Liu, S-B.; Liu, Y-G.; Gu, Y-L.; Zeng, G-M.; Hu, X-J.; Wang, X.; Liu, S-H. and Jiang, L-H. (2017). Biochar as potential sustainable precursors for activated carbon production: Multiple applications in environmental protection and energy storage. *Bioresource Technology.* **(227)** 359-372.
6. Giraldo, L. and Moreno-Pirajá, C-M. (2008). Monolitos de carbón activado a partir de cáscara de coco e impregnación con níquel y cobre. *Revista Colombiana de Química.* **(37)** 355-370.
7. Yakout, S-M. and Sharaf El-Deen, G. (2016). Characterization of activated carbon prepared by phosphoric acid activation of olive stones. *Arabian Journal of Chemistry.* **(9)** 1155-1162.
8. Sing, K-S-W.; Everett, D-H.; Haul, R-A-W.; Moscou, L.; Pierotti, R-A.; Rouquerol, J. and Siemieniewska, T. (1985). Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to the determination of surface area and porosity. *Pure and Applied Chemistry.* **(57)** 603-619.
9. Al-Hajjaj, A.; Zamora, B.; Shah, A-A.; Reguera, E.; Bavykin, D-V. and Walsh, F-C. (2011). On the application of standard isotherms to hydrogen adsorption in microporous materials. *International Journal of Hydrogen Energy.* **(36)** 14464-14476.